

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

MATEMATIKA DARSLARIDA VIZUALIZATSIYALASHTIRISH USULLARIDAN FOYDALANISH.

f-m.f.f.d., PhD Sharipov Xurshid Fazliddinovich

katta-o‘qituvchi Sharipova Sadoqat Fazliddinova

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston.

sh_xurshid@yahoo.com

Annotatsiya: Talabalar bilim qobiliyatini rivojlantirish muammosi har doim eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelgan. Talabaning potensial imkoniyatlari qanchalik ko‘p rivojlantirilsa, u shunchalik ko‘p muvaffaqiyatga erisha oladi.

Kalit so‘zlar: vizualizatsiya, Geogebra, geometrik yasashlar.

O‘qituvchilar ta’lim jarayonida ko‘pincha quyidagi muammolarga duch kelishadi - talabalar diqqatni jamlay olishmaydi, uzun matnlarni idrok eta olishmaydi, mazmun-mohiyatni anglay olishmaydi, bilimlarni o‘zlashtirishning past koeffitsientiga ega. Mutaxassislar buni talabalarda tasavvur qilishga bo‘lgan ehtiyoj ko‘paygani bilan izohlashmoqda. O‘qituvchilar an’anaviy ta’limda talabaga ma’lumotlarni ko‘pincha bevosita og‘zaki taqdim etishadi. Hozirgi kunda zamonaviy talabalarning tasavvur qilishga bo‘lgan ehtiyoji o‘qituvchini ma’lumot uzatish uchun boshqa usullarni tadbiiq etishiga majbur qiladi. O‘qituvchining vazifasi talabalarni faol ijodiy faoliyatga jalb qilishdan iborat bo‘lib, unda o‘quv jarayoni ishtirokchilari bir-biri bilan o‘zaro aloqada bo‘ladilar, dialoglar quradilar va mustaqil ravishda bilim oladilar [1-15].

Shuni ta’kidlash kerakki, axborotni idrok etishning yetakchi turi vizuallashtirish bo‘lib, u o‘quv jarayonida tasavvur qilishni faollashtirishga imkon beradigan an’anaviy va innovatsion vositalar va usullarni ishlab chiqishni jamlaydi. Ma’lumki, inson 90% gacha ma’lumotni idrok etishning vizuallashtirilishi orqali oladi. Shu munosabat bilan o‘quv ma’lumotlarini taqdim etish uchun vizual modellarning roli ortib bormoqda, bu mavhum-mantiqiy fikrlash asosida o‘rganish bilan bog‘liq qiyinchiliklarni bartaraf etish imkonini beradi.

Matematikani o‘qitishda vizualizatsiyalash matematik ta’limning “azaliy”

muammolaridan biridir. Bu muammo 20-asrning o'rtalarida ham dolzarb edi, xususan 1957-yilda Per Van Xil birinchi marta talabalarning vizual tafakkurini rivojlantirishga asoslangan geometriyani o'qitish modelini taqdim etgan edi. Ushbu mavzu bugungi kunda juda dolzarb. Turli vizualizatsiyalash vositalaridan foydalanish talabalarni faollashtiradi, ularning e'tiborini tortadi va shu bilan ularning aqliy rivojlanishiga yordam beradi, ma'lumotlarni kuchliroq o'zlashtirishga yordam beradi va vaqtni tejashga imkon beradi. Matematika katta mavhumlik bilan ajralib turishi vizualizatsiya vositalarining tabiatini ham, ularni qo'llash xususiyatlarini ham belgilab beradi.

Ushbu ishda yasashga doir masalalar fanini o'qitishda vizuallashtirish vositasi sifatida [Geogebra](https://www.geogebra.org/) dasturidan foydalanishni ba'zi misollarda ko'rib chiqamiz.

Masala. Bir uchi berilgan A nuqtada, B va C uchlari esa mos ravishda berilgan b va c parallel to'g'ri chiziqlarda yotuvchi teng tomonli ABC uchburchak yasang.

Berilgan to'g'ri chiziqlardan birini, masalan, c to'g'ri chiziqni berilgan A nuqta atrofida 60° burchakka buramiz. Bundan hosil bo'lgan c' to'g'ri chiziq bilan b to'g'ri chiziqning kesishgan nuqtasi izlanayotgan uchburchakning B uchi bo'ladi. Topilgan B nuqtani A nuqta atrofida 60° burchakka burish orqali, c to'g'ri chiziqda C nuqtani topamiz.

Xulosa. Talabalarga matematikani o‘qitish jarayonida vizualizatsiya usullaridan foydalanish matematik muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Natijada matematika o‘qitish samaradorligi oshadi. Shuningdek, u qo‘llaniladigan usullarni bilish asosida bilimlarni yaxshiroq va to‘liqroq o‘zlashtirishga yordam beradi, fanga qiziqishni rivojlantirish va saqlashga yordam beradi. Vizualizatsiya usullaridan foydalanish talabalarning xayoliy tafakkurini rivojlantiradi, mavhum fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, aqliy faoliyatning turli shakllarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu maqolada vizualizatsiya usullaridan foydalangan holda matematik muammolarni hal qilishni o‘rgatishning umumiy metodologiyasi ko‘rib chiqildi. Ayrim matematik masalalarni vizuallashtirish usullari va ular bilan ishlash texnikasi ko‘rib chiqildi. Bu ish natijalarini o‘qituvchilar matematika fanini o‘qitish jarayonida qo‘llashi, shuningdek, matematika va informatikani o‘qitish metodikasi kursida talabalar tomonidan o‘rganilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>
2. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. Ba'zi bir sonli yig'indilarni ketma-ketlikning diskret hosilasi yordamida hisoblash //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
3. Sharipova S., Sharipov X. Орбиты семейства векторных полей и гиперболический параболоид //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
4. Xurramov Y., Po'latov B., Ibrohimov J. Ko'phadning keltirilmaslik alomati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 399-401.
5. Po'latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
6. Po'latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
7. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1-interpolyatsion formulasi uchun algoritm va dasturiy ta'minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 364-367.
8. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.
9. Safarali o'g'li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta'rifi. – 2022.
10. Po'latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o'rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.
11. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1
12. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. Advances in Mathematics: Scientific Journal 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>
13. Guzal A., Abdigappar N., Xurshid S. Differential Invariants of One Parametrical Group of Transformations //Mathematics and Statistics. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 347-352.
14. Narmanov A., Sharipov X. On the geometry of submersions //Geometry, Integrability and Quantization (см. в книгах). – 2021. – Т. 22. – С. 199-208.